

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DE HIPERPARÂMETROS DA REDE NEURAL LVQ PARA A PREDIÇÃO DE ALZHEIMER UTILIZANDO A BASE DE DADOS DE SINAIS DE ELETROMIOGRAFIA DA UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Pedro Aires Ferreira da Silva Arantes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-5718-6868

Daniel Stefany Duarte Caetano
Faculdade de Computação
Universidade Federal de Uberlândia
Monte Carmelo, Brazil
ORCID: 0000-0002-4713-1783

Resumo - As doenças neurodegenerativas ainda representam um grande desafio para a medicina, sua progressiva degeneração de células nervosas afeta a vida de pessoas por todo mundo prejudicando suas habilidades motoras e cognitivas de forma crescente. Neste sentido, o diagnóstico precoce é ainda a melhor maneira de retardar os avanços e melhorar a qualidade das pessoas que possuem este tipo de doença. Para isso, pesquisadores se juntaram objetivando estudar métodos e padrões de análise para predição da doença de Alzheimer (DA) por meio de sinais eletromiográficos (EMG) obtidos através de exercícios de caligrafia, criando assim o conjunto de dados DARWIN (Diagnosis Alzheimer with handwriting). Aqui, o conjunto foi utilizado a fim de treinar uma rede neural do tipo LVQ e observar como a variação de seus hiper-parâmetros pode criar um algoritmo de inteligência artificial com as melhores configurações para ser utilizado na detecção rápida e eficiente da doença com as características extraídas da escrita. Em um primeiro momento, foi possível observar uma eficiência de 56.25% da rede com a variação dos *clusters* e utilizando 75% dos padrões para treinamento.

Palavras-Chave - Doenças neurodegenerativas; Hiperparâmetros; LVQ; Predição da Doença de Alzheimer; Rede neural; Sinais Eletromiográficos.

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF NEURAL NETWORK LVQ HYPERPARAMETERS FOR ALZHEIMER'S PREDICTION USING THE ELECTROMYOGRAPHY SIGNALS DATABASE FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Abstract - Neurodegenerative diseases still represents a significant challenge for medicine, its progressive degeneration of nerve cells affects the lives of people worldwide, increasingly impairing their motor and cognitive abilities. In this context, early diagnosis remains the best way to slow disease progression and improve the quality of life for individuals affected by these types of diseases, such

as Alzheimer's Disease (AD). To address this, researchers have come together to study methods and analysis patterns for predicting AD through electromyographic (EMG) signals obtained from handwriting exercises, leading to the creation of the DARWIN (Diagnosis Alzheimer with handwriting) dataset. In this work, the DARWIN dataset was used to train a Learning Vector Quantization (LVQ) neural network, and the variation of its hyperparameters was examined to develop an artificial intelligence algorithm with the optimal configurations for rapid and efficient detection of the disease using handwriting-based features. In the initial phase, the network showed an efficiency of 56.25%, with variation in the number of clusters and using 75% of the patterns for training.

Keywords - Degenerative Diseases; Electromyographic Signals; Hyperparameters; LVQ; Neural Networks; Predicting Alzheimer's Disease.

NOMENCLATURA

BP Back propagation.

DA Doença de Alzheimer.

DN Doença Neurodegenerativa.

EMG Eletromiográfico.

LVQ Learning vector quantization.

MLP Multilayer perceptron.

I. INTRODUÇÃO

Doença neurodegenerativa (DN) é um termo abrangente para uma série de patologias, que são caracterizadas pela deterioração progressiva das funções celulares do sistema nervoso, resultando em perda de funções cognitivas e motoras[1].

Atualmente, essas patologias representam um dos maiores desafios da área da saúde, pois não existem curas e sua progressão incapacita o paciente das mais diversas maneiras. Dessa forma, torna-se primordial a realização de um diagnóstico precoce para que tratamentos possam ser iniciados a fim

de retardar o avanço da doença e buscar uma melhor qualidade de vida para os pacientes e seus familiares[7].

A Doença de Alzheimer (DA), é a forma mais comum de demência, ela é uma doença neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente indivíduos com idade mais avançada[6]. Esta condição causa sintomas relacionados à desorientação, perda de memória, das habilidades motoras, como andar, escrever e se vestir. Para garantir uma maior autonomia dos pacientes, é necessário diagnosticar e iniciar tratamentos o mais rápido possível. No entanto, essa tarefa é dificultada pela falta de biomarcadores específicos e pela sobreposição de sintomas com outras condições[2].

Neste contexto, a computação pode ser ferramental fundamental e ajudar imensamente. Atualmente, com a ascensão das inteligências artificiais e sua ampla utilização para diversas tarefas, destacam-se as redes neurais como um dos principais componentes.

Estas podem ser classificadas, basicamente, em supervisionadas e não supervisionadas e, dentro dessas duas categorias, existem diversos tipos de redes neurais cada um com suas especificidades como, por exemplo, os seus parâmetros de funcionamento. Em uma rede neural supervisionada, os dados de entrada são rotulados, e o objetivo é minimizar a diferença entre a saída prevista pela rede e a saída real dos dados trabalhados.

Diferentemente, nas redes neurais não supervisionadas, os dados não são rotulados, e o objetivo é descobrir padrões e, por exemplo, criar rótulos ou classes.

Neste artigo, a rede neural a ser otimizada para diagnosticar pacientes com Alzheimer é do tipo supervisionada e foi treinada utilizando o banco de dados de sinais elétricos dos músculos, chamados sinais eletromiográficos, desenvolvido pela University of California no estudo publicado “*Diagnosing Alzheimer’s Disease from Online Handwriting: A Novel Dataset and Performance Benchmarking*”[4] onde foram chamados pacientes com Alzheimer e pacientes que não possuíam a doença.

A rede neural *Learning Vector Quantization* é uma rede de aprendizado supervisionado amplamente utilizada para classificação de informações, por isso, foi escolhida como objeto de estudo deste projeto. Embora a literatura acadêmica contenha uma vasta quantidade de estudos sobre redes neurais e suas aplicações, nota-se uma lacuna significativa na investigação dos hiperparâmetros dessas redes.

Portanto, o foco deste estudo será ajustar estes parâmetros para determinar a melhor configuração a ser utilizada na classificação de pacientes como portadores ou não de Alzheimer. Dessa maneira buscando gerar informações úteis na compreensão destas ferramentas computacionais utilizadas por pesquisadores nos mais variados problemas.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção serão expostos artigos relevantes da literatura acadêmica relacionados a área de pesquisa. Serão apresentados os objetivos, metodologias e resultados obtidos nestes estudos, bem como a sua relevância para este trabalho e o seu futuro.

A. *Diagnosing Alzheimer’s disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking*

No trabalho, os objetivos de Cilia et al.[4] foram variados no que tange ao estudo do diagnóstico precoce da DA. Primeiramente, buscou-se demonstrar a serventia da análise por escrita em comparação com as já existentes técnicas de imagem cerebral, que são custosas em tempo e dinheiro. Os pesquisadores então argumentam sobre a falta de conjunto de dados (*dataset*) públicos sobre a escrita de pacientes e, nesse sentido, sobre a necessidade da criação e publicação de um.

Para sanar o problema, foram coletados dados de 89 pacientes com a doença em vários estágios e de 85 participantes que não possuíam a doença. Todos os participantes foram recrutados usando testes clínicos para detecção de quadros de demência como *Mini-Mental State Examination*, *Frontal Assessment Battery*, *Montreal Cognitive Assessment*. Estes testes e outros protocolos de seleção garantiram que os indivíduos dos dois grupos fossem semelhantes em termos de idade, nível educacional, gênero e trabalho, diminuindo assim uma possível distorção estatística nos resultados.

Estes participantes realizaram um protocolo que envolvia 25 diferentes tarefas, mas essas não foram precisamente detalhadas. Temos no entanto quatro diferentes classes de tarefas: cópia, ditado, grafia e memória. Nelas, os participantes foram avaliados nas atividades de replicar cartas, palavras, números, desenhos, juntar pontos, e, assim, puderam ser observados processos relacionados a habilidades motoras e cognitivas, além de reconhecimento, interpretação e reprodução. Destas tarefas foram extraídas 18 características relevantes da escrita à mão já estudadas e analisadas em estudos anteriores sobre doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Esse conjunto totalizado de 450 dados para cada pessoa foi unido em um único vetor.

Para a validação da eficácia das características extraídas para a classificação dos pacientes, foram utilizados diferentes algoritmos classificadores de grande relevância na literatura como: *Decision Tree*; *Random Forest*; *Logistic Regression*; *K-Nearest Neighbor*; *Linear Discriminant Analysis*; *Gaussian Naive Bayes*; *Support Vector Machine*; *Multilayer Perceptron* e *Learning Vector Quantization*. Então, a performance dos classificadores foi estudada utilizando várias métricas como a sensibilidade, a especificidade e a acurácia geral. Esses resultados foram avaliados em análises estatísticas que permitiram perceber que as diferenças entre os algoritmos não foram tão significativas e, portanto, conclui-se que as tarefas e características extraídas proveram informações relevantes para a classificação. No entanto, a variação dos parâmetros e a escolha dos parâmetros ótimos utilizados para as redes não foram detalhados e isso dificulta a reprodução dos resultados obtidos.

Desse modo, pesquisadores atingiram seus principais objetivos: criaram o conjunto de dados DARWIN, avançando os estudos relacionados à extração e utilidade de características da escrita de pacientes, contribuindo imensamente para toda a pesquisa na área de neurociência. Todas as informações obtidas permitirão preencher a lacuna encontrada na comunidade científica e facilitar futuros desenvolvimentos no campo das doenças neurodegenerativas, ao mesmo tempo impactando diretamente na qualidade de vida de diversos paci-

entes pelo mundo. No entanto, há espaço para melhorias e estudos ainda mais aprofundados no assunto, sendo um deles abordados neste artigo: a observação da mudança de hiperparâmetros das redes neurais classificadoras, mais especificamente a LVQ.

B. Comparison between MLP and LVQ neural networks for virtual upper limb prosthesis control

No trabalho de Caetano et al.[3] os objetivos foram avaliar os resultados de diferentes técnicas de extração de características e métodos de aprendizado de máquina no reconhecimento de padrões de sinais EMG. Mais especificamente, na aplicação de controle de próteses de membros superiores visando proporcionar um melhor controle para os indivíduos que sofreram com a perda dos membros.

Em um primeiro momento, foi necessária a aquisição dos sinais EMG por meio de eletrodos que capturam a atividade elétrica gerada pelos músculos quando o usuário tenta mover o membro. Então, os sinais brutos foram pré-processados para, em seguida, serem obtidas informações úteis. Com esse propósito, foram utilizadas duas técnicas de extração: a *time domain function* (TDF) e o modelo autoregressivo (MAR) no domínio da frequência. Para o TDF, cinco características no domínio do tempo foram utilizadas: *Mean Absolute Value*; *Mean Absolute Value Slope*; *Zero Crossing*; *Slope Sign Changes* e *Waveform Length*. Já o MAR representa um sinal que depende dos valores de saída passados armazenados pelo sistema, ambos utilizando segmentos de 40 amostras. As características extraídas são organizadas em vetores que representam a informação contida nos sinais EMG.

Com os dados obtidos, os testes das redes neurais foram realizados comparando o desempenho das redes LVQ e MLP. Os parâmetros alterados de LVQ foram: taxa de aprendizado(α); decaimento da taxa de aprendizado; tolerância e os *clusters*, tanto para TDF quanto para MAR. Por fim, os resultados indicaram uma precisão maior por parte da rede LVQ quando comparada com a *multi-layer perceptron* (MLP), na qual foram variados: taxa de aprendizado(α); número de neurônios na camada oculta e tolerância.

Por exemplo, no uso da TDF para os movimentos das mãos, a variação da taxa de aprendizado(α) foi de 0.01 a 0.99, o decaimento da taxa de aprendizado foi de 0.01 a 0.99, a tolerância de 0.001 a 0.099 e os *clusters* de 7 a 70 com dez intervalos, e nessas configurações, foram obtidos resultados de 97% de acurácia utilizando 72% dos padrões para treinamento. Para os movimentos dos braços, 80% de acurácia com a mesma porcentagem de padrões e uma configuração similar alterando apenas a variação de *clusters* para um intervalo de 24 a 240 com dez intervalos. Utilizando a segunda técnica de extração citada, MAR, a porcentagem de acurácia para as mãos foi de 99% com 11% dos padrões de treinamento, alterando a variação dos *clusters* para 80 a 800 com 10 intervalos. Para os braços, atingiu o número de 97% com 10% dos padrões, com os *clusters* de 120 a 1200 em 10 intervalos. Já os valores obtidos da rede MLP ficam abaixo dos 85% para movimentos das mãos e o tempo de treinamento e taxa de erro mostram-se superiores.

A rede MLP pode ter uma vantagem em cenários de maior

complexidade devido à sua capacidade de modelar relações não-lineares, mas a LVQ mostrou-se uma melhor escolha para o estudo deste artigo ao apresentar mais rapidez nas respostas e os bons números na interpretação de padrões dos sinais EMG.

C. Research on the method of EMG pattern recognition based on neural networks

O trabalho de Xu, Peng, et al.[8], teve como objetivo desenvolver um classificador que combinasse as redes neurais LVQ e BP, dessa forma aumentando a acurácia da identificação de diferentes padrões de movimento para controlar mais eficientemente as próteses de membros superiores usando sinais EMG coletados na superfície da pele.

Para isso, os voluntários realizaram seis diferentes ações: flexão e extensão de braço; rotação interna e externa do punho; abrir e fechar as mãos. Elas foram realizadas três segundos e depois descansaram por mais quatro a fim de evitar fadiga muscular. Como citado pelos autores, o sinal EMG pode ser instável, então os classificadores foram treinados com dados coletados em diferentes momentos para aumentar a variedade de dados e sua confiabilidade. Outros fatores como a impedância da pele e a interferência da rede elétrica também foram levados em conta no momento da aquisição dos sinais e nas partes de processamento e classificação, para que a robustez dos resultados não seja afetada de forma significativa.

As duas redes foram, em um primeiro momento, treinadas e testadas separadamente e, em um segundo momento, combinadas em um único processo. A rede LVQ mostrou-se superior em comparação com a rede BP, trazendo uma taxa de reconhecimento geral de 94.0% em comparação com os 88.3%, mas ambas foram superadas pelo algoritmo combinado que trouxe uma taxa geral de 96.0%. Os parâmetros citados pelos autores foram referentes aos neurônios das camadas, na camada de entrada foram 12 neurônios, na camada de saída, 6 neurônios e depois de testes o número de neurônios escolhido para a camada escondida foi 10. Esses resultados demonstram algo muito interessante para estudos futuros e ajustes de refinamento: é possível trabalhar com mais de uma técnica de aprendizado de máquina para obter resultados mais próximos do desejado, principalmente quando falamos de sinais mais minuciosos como os sinais EMG.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

No que diz respeito aos materiais, o experimento do trabalho de Cilia et al.[4] fez uso de tablets gráficos(Bamboo da Wacom), sobre os quais foram colocadas folhas A4 e nelas os voluntários escreveram com canetas a tinta, a escolha destes está justificada principalmente pelo baixo custo e acessibilidade. O método consistiu em coletar as coordenadas(x,y) dos movimentos da ponta da caneta, tanto no papel quanto no ar e também a pressão exercida da caneta sobre o papel.

No estudo deste artigo, foi escolhida a rede LVQ, com base no trabalho relacionado Caetano et al.[3], pois ela apresentou resultados satisfatórios na classificação de sinais EMG.

A. Base de dados

Foi utilizada a, já citada, base de dados DARWIN¹ conjunto criado a partir da caligrafia de 174 participantes, 89 que possuem DA e 85 que não.

A escolha da caligrafia como tarefa principal do experimento vem da possibilidade de detecção de anomalias nas capacidades motoras e cognitivas, durante a execução dos movimentos da escrita, forte indicativo da DA[1].

O processo para a obtenção dos dados envolveu 25 diferentes tarefas para cada participante. Dessas atividades foram retiradas 18 características relevantes ao estudo da progressão da DA, totalizando 450 diferentes dados para cada participante.

A base de dados possui um total de 174 registros (linhas) referentes a cada participante com 452 colunas, sendo a primeira coluna utilizada para identificação (ID) e a última utilizada para indicar a classe do indivíduo sendo “H” os indivíduos saudáveis e “P” os indivíduos com DA.

B. Extração de características

Das tarefas feitas por cada participante nos tablets gráficos, foram coletados dados brutos, que depois foram processados e só então foram extraídas as características que compõem a base de dados, sendo elas: *Total Time; Air Time; Paper Time; Mean Speed on-paper; Mean Speed in-air; Mean Acceleration on-paper; Mean Acceleration in-air; Mean Jerk on-paper; Mean Jerk in-air; Pressure Mean; Pressure Var; Generalization of the Mean Relative Tremor on-paper; Generalization of the Mean Relative Tremor in-air; Mean Generalization of the Mean Relative Tremor; Pendowns Number; Max X Extension; Max Y Extension; Dispersion Index*[4].

C. A rede LVQ

Desenvolvida por Teuvo Kohonen[5], a LVQ é amplamente usada em tarefas onde é necessário classificar dados em categorias discretas com base em amostras de treinamento rotuladas. Ao contrário de redes não supervisionadas, a LVQ é treinada usando pares de entrada-saída, onde as amostras de entrada são associadas a uma classe (rótulo) específica.

A rede utiliza vetores protótipos que representam cada classe no espaço de características e a tarefa dela é ajustar esses protótipos de forma que eles fiquem próximos das amostras de sua classe correspondente, isso ocorre durante a fase de treinamento e este processo segue algumas etapas. Inicialmente, para cada amostra de treinamento, o protótipo com menor distância euclidiana é identificado, caso este protótipo pertença à mesma classe da amostra de treinamento, ele é ajustado movendo-se na direção da amostra, caso contrário, ele é movido na direção oposta.

A rede depende de certos hiperparâmetros que podem ser variados a fim de melhorar o desempenho da classificação, estes são:

- **Clusters:** São regiões do espaço de características onde os dados são agrupados com base em sua similaridade.

- **Taxa de aprendizado (α):** A taxa de aprendizado controla a magnitude dos ajustes feitos aos protótipos durante o treinamento.
- **Decaimento da taxa de aprendizado:** Controla a taxa de aprendizado progressivamente conforme o treinamento avança.
- **Tolerância:** O valor deste parâmetro controla se o ajuste das distâncias deve ser realizado ou não.
- **Número de épocas:** O número de vezes que os dados de treinamento são apresentados à rede até obter-se um resultado satisfatório definido previamente.

Na seção “Variação de Parâmetros” as métricas para as variações serão detalhadas.

D. Variação de parâmetros

Neste estudo, por meio de programação, serão variados os seguintes parâmetros da rede nos respectivos intervalos:

1. Número de *clusters*: 7 a 70;
2. Taxa de aprendizado (α): 0.01 a 0.99;
3. Decaimento de α : 0.01 a 0.99;
4. Tolerância: 0.001 a 0.099;

Durante essa variação, os parâmetros que não forem modificados permanecerão: número de classes: 2; número de *clusters*: 3; taxa de aprendizado (α): 0.025; taxa de decaimento de α : 0.95; tolerância: 0.0001; número de épocas: 100.

Os resultados sobre como a variação destes parâmetros afeta a eficiência e o tempo de treinamento da rede serão apresentados e discutidos na seção “Resultados Preliminares”.

E. Métricas de avaliação

A fim de observar como será o comportamento da rede durante a variação dos já citados parâmetros na base de dados selecionada, serão geradas tabelas por meio das quais poderá observar a variação do parâmetro em questão e também o tempo de treinamento, a eficiência e o número de épocas.

Ao serem encontrados os parâmetros ótimos, será realizado um teste utilizando todos de uma única vez.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÕES

Conforme descrito na Seção 3 “Materiais e Métodos”, serão apresentados em tabelas os resultados preliminares da variação dos parâmetros na eficiência da rede. Para esta primeira publicação, o foco foi na variação dos *clusters*.

¹<http://webuser.unicas.it/fontanella/darwin>

A. Variação de Clusters

Para o treinamento, foram utilizados 5% dos padrões de treinamento (aproximado para 218) e 95% para teste (4312). Os resultados podem ser observados na Tabela I.

Tabela 1: Variação do valor de *clusters* utilizando 5% dos padrões para treinamento

Nº Clusters	Eficiência(%)	Tempo médio(s)	Épocas
7	48.72	3.654	99
14	51.28	5.384	99
21	51.28	6.581	99
28	51.28	7.971	99
35	48.72	9.222	99
42	51.28	10.641	99
49	48.38	10582	47
56	51.06	9.313	1
63	46.90	8.331	1
70	46.18	7.552	1

Os melhores resultados foram obtidos com: 14, 21, 28, 42 *clusters*. Alcançou-se 51.28% de eficiência, necessitando de 99 épocas para os treinamentos, realizados em: 5.384 segundos; 6.581 segundos; 7.971 segundos e 10.641 segundos, respectivamente.

Para 10% dos padrões de treinamento e 90% para teste, foram obtidos os seguintes resultados enunciados na Tabela II.

Tabela 2: Variação do valor de *clusters* utilizando 10% dos padrões para treinamento

Nº Clusters	Eficiência(%)	Tempo médio(s)	Épocas
7	48.84	6.643	99
14	48.84	9.511	99
21	51.16	12.344	99
28	48.84	15.806	99
35	51.16	18.381	99
42	48.84	20.983	99
49	45.29	19.563	27
56	51.11	17.501	6
63	50.24	15.676	1
70	44.85	14.220	1

Os melhores resultados foram obtidos com 21 e 35 *clusters*, alcançando 51.16% de eficiência, necessitando de 99 épocas para os treinamentos, realizados em: 12.344 segundos e 18.381 segundos, respectivamente.

Para 50% dos padrões de treinamento e 50% para teste, foram obtidos os seguintes resultados enunciados na Tabela III.

Tabela 3: Variação do valor de *clusters* utilizando 50% dos padrões para treinamento

Nº Clusters	Eficiência(%)	Tempo médio(s)	Épocas
7	50.67	31.243	99
14	50.67	44.891	99
21	49.33	58.877	99
28	50.67	72.272	99
35	50.67	86.687	99
42	50.67	100.044	99
49	50.67	112.813	96
56	49.47	99.599	2
63	50.99	89.168	1
70	52.87	80.835	1

Os melhores resultados foram obtidos com 63, 7 e 14 *clusters*, o primeiro alcançando 50.99%, em 1 época e 89,168 segundos. Os outros dois casos atingiram 50.67% de eficiência,

necessitando de 99 épocas para os treinamentos, realizados em: 31.243 segundos e 44.891 segundos, respectivamente.

Para 75% dos padrões de treinamento e 25% para teste, foram obtidos os seguintes resultados enunciados na Tabela IV.

Tabela 4: Variação do valor de *clusters* utilizando 75% dos padrões para treinamento

Nº Clusters	Eficiência(%)	Tempo médio(s)	Épocas
7	52.67	47.053	99
14	47.33	66.579	99
21	47.33	88.015	99
28	52.67	108.663	99
35	47.33	129.547	99
42	47.33	149.522	99
49	47.33	169.076	99
56	56.25	148.823	1
63	47.33	133.099	1
70	52.11	120.594	1

Os melhores resultados foram obtidos, respectivamente, com 56 e 7 *clusters*, alcançando 56.25% e 52.67% de eficiência, necessitando de 99 e 1 épocas para os treinamentos, estes realizados em: 148.823 e 47.053 segundos.

Notavelmente, a eficiência geral aumentou no último caso em relação aos anteriores de menor porcentagem de padrões para treinamento, indicando que este aumento contribuiu para um melhor desempenho da rede. Contudo, o tempo de treinamento também aumentou significativamente e este dado deve ser levado em conta na análise sistemática da variação de parâmetros conforme a complexidade do modelo aumenta.

Para os experimentos futuros, variando os parâmetros citados na Seção 3, buscamos encontrar os melhores parâmetros de forma manual e isolada a fim de demonstrar o impacto na acurácia a cada teste e modificação realizada. Posteriormente, serão realizados testes com todos estes hiperparâmetros com o intuito final de refinar a rede neural e demonstrar estes resultados. Esta análise faz-se necessária já que no trabalho de Cília et al.[4], na realização dos estudos de classificação do *data-base*, não são citados os métodos relacionados aos parâmetros das redes neurais trabalhadas, como a rede LVQ.

V. CONCLUSÕES

Serão necessários mais testes de variação dos parâmetros já citados a fim de observar a eficiência da rede LVQ na classificação dos dados do *dataset* DARWIN e, desta maneira, encontrar os parâmetros ótimos a serem utilizados em um teste final. Também poderão ser realizadas modificações de refinamento no código utilizado, nos intervalos escolhidos para cada parâmetro e também nos padrões de treinamento. Isso porque a eficiência depende dos padrões escolhidos para treinamento e de como este é inicializado.

No entanto, em um primeiro momento, pode-se observar que a variação de *clusters* influencia positivamente na eficiência da rede, ainda mais quando falamos dos casos de maior porcentagem de padrões de treinamento. Para resultados futuros espera-se observar resultados superiores a 56.25% na eficiência com o menor tempo médio possível de treinamento.

REFERÊNCIAS

- [1] Alzheimer's Association. Python programming language - official website. Disponível em: <<https://www.alz.org/br/dementia-alzheimers-en.asp>>, 2024. Acesso em: 18 jul. 2024.
- [2] E. Ausó, V. Gómez-Vicente, and G. Esquiva. Biomarkers for alzheimer's disease early diagnosis. *Journal of Personalized Medicine*, 10(3):114, 2020.
- [3] D. S. D. Caetano et al. Comparação entre as redes lvq e mlp no controle de próteses virtuais para membros superiores. *Neural Networks comparison*, 2012.
- [4] N. D. Cilia, G. De Gregorio, C. De Stefano, F. Fontanella, A. Marcelli, and A. Parziale. Diagnosing alzheimer's disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 111:104822, 2022.
- [5] T. Kohonen and T. Kohonen. Learning vector quantization. *Self-organizing maps*, pages 245–261, 2001.
- [6] C. A. Raji, O. Lopez, L. Kuller, O. Carmichael, and J. Becker. Age, alzheimer disease, and brain structure. *Neurology*, 73(22):1899–1905, 2009.
- [7] J. Rasmussen and H. Langerman. Alzheimer's disease—why we need early diagnosis. *Degenerative neurological and neuromuscular disease*, pages 123–130, 2019.
- [8] P. Xu, Y. Liu, G. Gu, and X. Shen. Research on the method of emg pattern recognition based on neural networks. In *2018 2nd IEEE Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC)*, pages 1401–1405. IEEE, 2018.